

MURAKKAB TUZILISHGA EGA BO'LGAN ZANJIR ELEMENTLARIDAGI TOK KUCHI, KUCHLANISH VA QARSHILIKNI HISOBLASHDA KIRXGOF QOIDALARIDAN FOYDALANISH.

Fayziyev Vohid Shavkatovich

Buxoro davlat tibbiyot instituti akademik litseyi fizika fani o'qituvchisi

vohid1487@mail.ru; +99893-452-87-82, +99897-301-25-14

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarmoqlangan zanjirlar uchun Kirxgof qoidalari va bu qoidalar asosida bir nechta sxemalar uchun tenglamalar tuzilga. Kirxgof qoidalari murakkab sxemalarning qarshiligini topishda, zanjirning har bir elementlaridagi tok kuchi va kuchlanishni hisoblashda foydalansak bo'ladi.

Kalit so'zlar: Zanjir, radiotexnika, kontur, qarshilik, tarmoqlangan.

Kirish: Radiotexnika, elektrotexnikada ancha murakkab elektr zanjirlaridan foydalaniladi. Ular umumiy qismini tashkil qilgan bir necha berk o'tkazuvchan konturlardan tarkib topgan bo'lib, har bir konturda bir necha tok manbai bo'lishi mumkin. Bunday zanjirlarni tarmoqlangan zanjirlar deyiladi.

Asosiy qism: Tarmoqlangan zanjir berk konturining alohida qismlarida tok kuchlari kattalik jihatdan ham, yo'nalish jihatdan ham turlicha bo'lishi mumkin. Tarmoqlangan zanjirni 1847- yilda nemis fizigi G. Kirxgof tomonidan aniqlangan ikkita qoidani qo'llab hisoblash mumkin.

Tarmoqlangan elektr zanjiri uchun Kirxgof qoidalarini ko'rib chiqamiz.

Kirxgofning birinchi qoidasi:

Tarmoqlanish tugunida uchrashuvchi toklarning algebraik yig'indisi nolga teng (1-rasm).

$$\sum I_k = 0 \quad I_1 + I_2 - I_3 = 0 \quad (1)$$

1-rasm

Kiruvchi toklar (+) ishorada($I_1;I_2$), chiquvchi toklar (-) ishorada(I_3) olinadi.

Kirxgofning ikkinchi qoidasi: Tarmoqlangan zanjirning berk konturida uning qismlaridan oqayotgan tok kuchlarining tegishli qismlar qarshiliklariga ko'paytmasining algebraik yig'indisi konturdagi tok manbalari elektr yurituvchi kuchlarining algebraik yig'indisiga teng bo'ladi.

$$\sum I_k R_k = \sum \varepsilon_k \quad I_1 R_1 + I_2 R_2 + \dots + I_n R_n = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \dots + \varepsilon_n \quad (2)$$

Kirxgofning ikkinchi qoidasini tatbiq qilish shartlari:

1. Elektr zanjiri qismlaridagi yo'nalish aylanish yo'nalishi bilan mos tushgan toklar musbat, teskari yo'nalgan toklar manfiy.
2. Elektr zanjiridagi tok manbalarining manfiy qutbidan musbat qutbiga tomon yo'nalishi konturning aylanishi bilan mos tushsa, manbaning EYK musbat, aks holda manfiy ishora bilan olinadi.

Kirxgofning ikkinchi qoidasini quyidagi sxemalarda ko'rib chiqamiz(2-rasm).

$$I_3 R_3 - I_1 R_1 + I_2 R_2 = \varepsilon_2 - \varepsilon_1 \quad (3)$$

2-rasm

3-Rasmda ko'rsatilgan a**o**br kontur uchun soat strelkasining harakat yo'nalishi bo'yicha aylanishda 4-formula quyidagi ko'rinishda yoziladi:

$$I_1 (R_1 + r_1) + I_2 (R_2 + r_2) - I_3 (R_3 + r_3) - I_4 R_4 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2 - \varepsilon_3 \quad (4)$$

3-rasm

4-rasm uchun Kirxgofning ikkinchi qoidasini qo'llab quyidagi tenglamalarni keltirib chiqaramiz.

4-rasm

$$i_1 R_1 + i_2 R_2 - i_3 R_3 + i_4 R_4 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2 \quad (5)$$

Har bir uchastkadagi potentsiallar farqi quyidagicha

$$\begin{aligned} i_1 R_1 &= \varphi_1 - \varphi_2, & i_2 R_2 &= \varphi_2 - \varphi_3 + \varepsilon_1, \\ -i_3 R_3 &= \varphi_3 - \varphi_4, & i_4 R_4 &= \varphi_4 - \varphi_1 - \varepsilon_2, \end{aligned} \quad (6)$$

Endi Kirxgofning qoidalaridan foydalanib quyidagi masalalarni yechamiz.

1-masala: 5-Rasmda tasvirlangan sxemaning E.Yu.K lari $\varepsilon_1 = 1,25 \text{ V}$, $\varepsilon_2 = 1,5 \text{ V}$, ichki qarshiliklari birday va $r = 0,4 \Omega$ ga teng bo'lgan ikki element parallel ulangan. Tashqi

zanjirning qarshiligi $R = 10 \Omega$ ga teng. Tashqi zanjirdan va har bir elementdan o'tuvchi toklarni aniqlang.

5-rasm

Kirxgofning birinchi qoidasini qo'llab quyidagi tenglamani yozamiz

$$I = I_1 + I_2 \quad (7)$$

Kirxgofning ikkinchi qoidasidan foydalanib berk konturlar uchun tegishli tenglama tuzamiz

$$I_1 r + IR = \varepsilon_1, \quad I_2 r + IR = \varepsilon_2 \quad (8)$$

7-8-tenglamalarni soddalashtirsak quyidagi natija kelib chiqadi.

$$\begin{cases} I_1 r + (I_1 + I_2)R = \varepsilon_1 \\ I_2 r + (I_1 + I_2)R = \varepsilon_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} I_1 r + I_1 R + I_2 R = \varepsilon_1 \\ I_2 r + I_1 R + I_2 R = \varepsilon_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0,4 I_1 + 10 I_1 + 10 I_2 = 1,25 \\ 0,4 I_2 + 10 I_1 + 10 I_2 = 1,5 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 10,4 I_1 + 10 I_2 = 1,25 \\ 10,4 I_2 + 10 I_1 = 1,5 \end{cases}$$

$$I_1 = -0,25 \text{ A} \quad I_2 = 0,35 \text{ A} \quad I = I_1 + I_2 = 0,1 \text{ A}$$

I_1 tok manfiy chiqdi demak I_1 tok yo'nalishi biz tanlagan yo'nalishga qarama-qarshi harakatlanar ekan.

2-masala: 6-Rasmda ko'rsatildan sxemadan foydalanib har bir qarshilikdan o'tuvchi tok kuchini toping. $\varepsilon_1 = 15 \text{ V}$, $\varepsilon_2 = 5 \text{ V}$, $\varepsilon_3 = 10 \text{ V}$, $\varepsilon_4 = 35 \text{ V}$, $R_1 = 2 \Omega$, $R_2 = 5 \Omega$, $R_3 = 10 \Omega$.

6-rasm

7-rasm

7-rasm uchun Kirxgofning birinchi qoidasini qo'llab A tugun uchun quyidagi tenglamani yozamiz

$$I_2 = I_1 + I_3 \quad (a)$$

Kirxgofning ikkinchi qoidasidan foydalanib berk konturlar uchun tegishli tenglama tuzamiz

ACB kontur uchun $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 = -I_1 R_1 - I_2 R_2 \quad (b)$

ABD kontur uchun $-\varepsilon_2 + \varepsilon_4 - \varepsilon_3 = I_2 R_2 + I_3 R_3 \quad (v)$

ACBD kontur uchun $\varepsilon_1 + \varepsilon_4 - \varepsilon_3 = -I_1 R_1 + I_3 R_3 \quad (g)$

Yuqoridagi formulalardagi minus ishoralar biz tanlab olgan yo'nalishga teskari ekanligini bildiradi

Endi yuqoridagi formulalardan I_1 va I_3 ni topamiz (b va v dan):

$$I_1 = \frac{-\varepsilon_1 - \varepsilon_2 - I_2 R_2}{R_1}; \quad I_3 = \frac{-\varepsilon_2 + \varepsilon_4 - \varepsilon_3 - I_2 R_2}{R_3};$$

Bu formulalarni (a) formulaga eltib qo'ysak

$$I_2 = \frac{-(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)R_3 + (-\varepsilon_2 + \varepsilon_4 - \varepsilon_3)R_1}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}$$

Yuqorida topilgan formulalarga masala shartida berilgan kattaliklarni son qiymatini keltirib qo'ysak quyidagi javoblar kelib chiqadi.

$$I_2 = -2 \text{ A}, \quad I_1 = -5 \text{ A}, \quad I_3 = 3 \text{ A},$$

Toklarning oldidagi minus ishora biz tanlagan yo'nalishdan teskari yo'nalishda oqishidan dalolat beradi.

Xulosa: Murakkab sxemalardagi toklarning taqsimlanishi turlicha bo'ladi, ularning qiymatini aniqlash uchun Kirxgof qoidalari juda qo'l keladi.

Kirxgof qoidalari murakkab sxemalarning umumiy qarshiligini topishda, zanjirning har bir elementlaridagi tok kuchi va kuchlanishni hisoblashda foydalansak bo'lar ekan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. V.Sh.Fayziyev, G.V.Zinatulina Kirxgof qoidalariga doir masalalar yechish, uslubiy ishlanma, Buxoro-2017 "Iste'dod"
2. G'aniyev A.G.FIZIKA (I-qism) Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun darslik. «O'qituvchi» nashriyoti-matbaa ijodiy uyi. toshkent-2021.-385 b.
3. Fayziyev V.Sh, Narzullayev N.M. «elektr zanjir elementlariga doir masalalar yechish» uslubiy qo'llanma. Buxoro- 2014 y
4. O'lmasova M.H. Fizika. Elektrodinamika asoslari. Tebranishlar va to'lqinlar. 2- kitob. Akademik litseylar uchun o'quv qo'llanma / B. M. Mirzaahmedov tahriri ostida: – T.: „O'qituvchi“ NMIU. 2004. – 360 b.
5. Ismoilov M, Yunusov M Elementar fizika kursi: Oliy o'quv yurtlariga kiruvchilar va mustaqil shug'ullanuvchilar uchun spravochnik-qo'llanma-T.: O'qituvchi, 1990-488 b
6. Турчина Н. В.Физика в задачах для поступающих в вузы / Н. В. Турчина. — М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2008. — 768 с.: ил.